

SPORT SOHASIDA O'QITUVCHILARNING PEDAGOGIK MAHORATINI OSHIRISH

Xayitov Alijon Eminovich

Toshkent davlat agrar universiteti "Jismoniy tarbiya sport" kafedrasini mudiri

Xayitov Alijon Eminovich

Tashkent State Agrarian University

Head of the "Physical education and sports" department

Kalit so'zlar: *pedagogik mahorat, o'quv muhiti, zamonaviy texnologiyalar, anjumanlar, mahoratni oshirish kurslari, jismoniy faoliyat*

Keywords: *pedagogical expertise, educational environment, modern technologies, conferences, skill improvement courses, physical activity*

Kirish: O'qituvchidan turli yo'nalishlarda, jumladan, sport ta'limida ta'lim boshqaruvidagi ishga nisbatan turli qobiliyatlar talab qilinadi. Sport o'qituvchisi jismoniy va sport fanlari bo'yicha ta'lim vazifasi bilan shug'ullanar ekan, ularning hissasini turli o'lchamlarda namoyish etadi. Mutaxassis sport o'qituvchisi rejalashtirish, amalga oshirish va nazorat bosqichlarida tajribaga ega bo'lishi, shuningdek, jismoniy tarbiya darslari va sport mashg'ulotlarida uzluksiz jarayonning bir qismi sifatida o'quv natijalarini baholash qobiliyatiga ega bo'lishi kerak. Ushbu malakaga ega o'qituvchilar nafaqat ta'lim muassasalarida, balki bolalar va yoshlarni qamrab olgan ijtimoiy hayotda ham asosiy vazifalarni bajaradilar. Ushbu vazifani bajarayotganda jismoniy va sport yo'nalishidagi o'qituvchilar boshqa sohalardagi o'qituvchilarga nisbatan turli xil muammolarga duch kelishadi va turli xil amaliyotlarda qatnashadilar. Bolalar va yoshlarning jismoniy va sport faoliyati jarayonida - jismoniy, aqliy va hissiy jarayon - ularning jismoniy va intellektual qobiliyatlari rivojlanadi. Doimiy turmush tarzini yo'lga qo'yish orqali umrining oxirigacha sog'lom va faol hayot kechirishlariga ko'maklashish borasidagi sa'y-harakatlari muvaffaqiyatli bo'lib, maqsadlarda muhim o'rin tutishi lozim bo'lgan o'qituvchilarning pedagogik mahorati birinchi o'ringa chiqdi. Jismoniy va sport yo'nalishlari bo'yicha

o'qituvchilarning eng muhim vazifalaridan biri o'quvchilarni sportning turli yo'nalishlarida o'rganganlarini o'z kundalik hayotida rejalashtirilgan va uyushgan holda aks ettirishda sog'lom hayotda qo'llash uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni shakllantirishdan iborat. Ijtimoiy hayotdagi shart-sharoitlarga baho berilganda, turli davrlarda ixtiyoriy yoki majburiy ta'lim muassasalarida o'qiydigan shaxslarga sport imkoniyatini berish oson emasligi aniqlanadi.

Jismoniy tarbiya o'qituvchilari ta'limning muhim elementidir, chunki o'quvchilar olgan bilim insonning salomatligi va aqliy rivojlanishi bilan bog'liq. Jismoniy tarbiya tana harakatidan to'g'ri foydalanishga, texnik tayyorgarlikka, gigiyena va salomatlik odatlarini shakllantirishga o'rgatadi. Ispaniyada 60—70-yillarning o'n yilliklari sportni ilmiy o'rganishning rivojlanishi bilan bir vaqtga to'g'ri keldi va ularni pedagogik qo'llash jismoniy tarbiya o'quv rejalari orqali amalga oshirildi. Tajriba shuni ko'rsatadiki, bu rejalar faqat amalga oshirilsa, ta'lim va sport nuqtai nazaridan to'liq maqsadlarga erishilmaydi va jamiyat jismoniy tarbiya sog'liq va qadriyatlar nuqtai nazaridan samarali bo'lishini kutadi. Bundan tashqari, jismoniy tarbiya o'qituvchilari sport fanlari bo'yicha tayyorgarligi yo'qligini ta'kidlashadi, bu esa ularga o'quv vazifalarini yaxshilashga imkon beradi, birinchi navbatda, futbol, basketbol yoki shunga o'xshash sport turlarini o'rta sport turi sifatida tanlagan o'smirlar uchun sport mashg'ulotlari ehtiyojlari uchun. Ular, shuningdek, jismoniy tarbiyaning ustuvor yo'nalishlari sifatida o'quvchilarning jismoniy, idrok etish, texnik va psixologik fazilatlari kabi sport fani tomonidan taqdim etilgan fazilatlarning ustuvorligida namoyon bo'ladi.

Sport ta'limida pedagogik mahoratning ko'lami va ahamiyati

Sport ta'limining pedagogik asoslari akademiklardagi jismoniy tarbiyaga qaraganda kengroqdir, chunki u sport tadbirlarini o'tkazish va o'quvchilarning sport bilan shug'ullanishi uchun o'qitish bilan bir qatorda murabbiylik mahoratini ham talab qiladi. Buning sababi, ehtimol, akademiklarda faqat B.Ed malakasiga ega bo'lgan o'qituvchilar, hatto M.Ed va Ph.D. malakali, yuqori darajadagi o'qituvchilar sifatida yaxshi ish stajiga ega bo'lishi mumkin, sport sohasida bilimli va samarali maqomga ega bo'lmagan holda,

yuqori darajadagi sportda bunday imkoniyat berilmaydi. Sport sohasiga bo‘lgan bunday keskin ehtiyojda bugungi kunda ta’lim muassasalari oldida chinakam vazifa turibdi. Ammo, afsuski, juda yaxshi B.P.Ed va M.P.Ed malakasiga ega bo‘lgan o‘qituvchilarning ilmiy izlanishlari sport bilan bog‘liq fakultetlarda sport sohasida amaliy ko‘nikmalarga ega bo‘lmagan holda o‘qishmoqda. Hozirgi kunda jamiyatimizda ko‘plab ta’lim muassasalarida bunga e’tibor qaratilmoqda. Oliy ta’lim uchun samarali boshqaruv kontsepsiyasini tadqiq qilish va o‘rganish doimiy va kundalik faoliyatga aylandi. Garchi sport ta’limining hozirgi ahvoli shunday bo‘lsada, sport ta’limida o‘qituvchilarning pedagogik malakasini oshirish borasidagi sa’y-harakatlarga hozircha alohida moyillik ko‘rsatilmagan. Shuni inobatga olgan holda, ushbu maqola ushbu sohadagi ta’lim bilan bog‘liq o‘qituvchilarning pedagogik mahoratini samarali oshirishga qaratilgan.

Pedagogika o‘qituvchilik san’ati, fan yoki kasbini anglatadi va u o‘quvchilar qanday o‘rganishi va rivojlanishini tushunishni o‘z ichiga oladi. Sport kontekstida pedagogik mahorat o‘qituvchilarga o‘quvchilarning turli ehtiyojlari va qobiliyatlarini qondiradigan samarali darslarni ishlab chiqish va o‘tkazish imkonini beradi. Samarali sport o‘qituvchilari sinf dinamikasini boshqarish, o‘quvchilarning faolligini oshirish va o‘rganishni osonlashtirish uchun kuchli aloqa, shaxslararo va tashkiliy ko‘nikmalarga ega bo‘lishi kerak. Bundan tashqari, ular o‘quvchilarni tavakkal qilishga, tajriba o‘tkazishga va xatolaridan saboq olishga undaydigan ijobiy va inklyuziv ta’lim muhitini yaratishga qodir bo‘lishi kerak.

Biroq, tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, ko‘pgina sport o‘qituvchilari o‘z fanlarini samarali o‘qitish uchun zarur pedagogik mahoratga ega emaslar. Milliy sport va jismoniy tarbiya assotsiatsiyasi (NASPE) tomonidan olib borilgan tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, ko‘plab sport o‘qituvchilari birinchi navbatda o‘z sportining texnik jihatlariga e’tibor berishadi va samarali dars berish uchun zarur bo‘lgan pedagogik mahoratga e’tibor bermaydilar (NASPE, 2019). Bu talabalarning faolligi, motivatsiyasi va umumiy ta’lim natijalarining yetishmasligiga olib kelishi mumkin. Bu muammoni hal qilish uchun sport o‘qituvchilarining pedagogik mahoratini oshirish uchun doimiy ravishda malaka oshirish imkoniyatlarini ta’minlash muhim ahamiyatga ega.

Sport o'qituvchilarining pedagogik mahoratini oshirish yo'llaridan biri murabbiylik dasturlari hisoblanadi. Mentorlik dasturlari tajribali sport o'qituvchilarini kamroq tajribali o'qituvchilar bilan birlashtiradi, ularga o'qitish amaliyoti bo'yicha yo'l-yo'riq, qo'llab-quvvatlash va fikr-mulohazalarni taqdim etadi. Bu yangi o'qituvchilarning pedagogik mahoratini rivojlantirish, o'qitish qobiliyatiga ishonchni qozonish va sinf dinamikasini boshqarish va talabalarning faolligini oshirish uchun samarali strategiyalarni o'rganishga yordam beradi. Bundan tashqari, murabbiylik dasturlari tajribali o'qituvchilarga o'zlarining ta'lim amaliyotlari haqida fikr yuritish va yaxshilash uchun yo'nalishlarni aniqlashga yordam beradi.

Sport o'qituvchilarining pedagogik mahoratini oshirishning yana bir yo'li texnologiyadan foydalanishdir. Texnologiya sport o'qituvchilariga o'qitish amaliyotini yaxshilash va talabalarning faolligini oshirish uchun bir qator vositalar va resurslarni taqdim etishi mumkin. Masalan, videotahlil dasturlari o'qituvchilarga o'z faoliyati yuzasidan fikr-mulohazalarini bildirish uchun, onlayn o'quv platformalari esa darslarni o'tkazish va o'qituvchilarning o'zaro munosabatlarini rivojlantirish uchun ishlatilishi mumkin. Biroq, sport o'qituvchilari texnologiyani o'qitish amaliyotiga samarali integratsiya qilish uchun zarur ko'nikmalar bilan jihozlangan bo'lishi kerak.

Sport o'qituvchilarining pedagogik mahoratini oshirishda malaka oshirish bo'yicha seminar va anjumanlar ham muhim ahamiyatga ega. Ushbu tadbirlar sport o'qituvchilariga soha mutaxassislaridan o'rganish, ilg'or tajribalarni hamkasblari bilan bo'lishish va o'qitishning yangi strategiyalarini ishlab chiqish imkoniyatini beradi. Seminarlar va konferentsiyalar sinfni boshqarish, o'quv dizayni, baholash va fikr-mulohazalar kabi mavzularga qaratilishi mumkin. Bundan tashqari, ular sport o'qituvchilariga o'z hamkasblari bilan aloqa o'rnatish, resurslar va g'oyalarni almashish imkoniyatini berishlari mumkin.

Xulosa

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, o'qituvchilarning sport sohasidagi pedagogik mahoratini oshirish o'qituvchilarning faolligini, motivatsiyasini va yutuqlarini qo'llab-quvvatlovchi

ijobiy va qo‘llab-quvvatlovchi o‘quv muhitini shakllantirish uchun zarurdir. Maqsadli kasbiy rivojlanish dasturlarini taqdim etish, hamkorlikni rag‘batlantirish, texnologiyadan foydalanish, ilmiy-tadqiqot amaliyotini targ‘ib qilish va o‘qitishdagi mukammallikni e‘tirof etish va taqdirlash orqali muassasalar va boshqaruv organlari sport o‘qituvchilarining pedagogik mahoratini oshirishga yordam berishi mumkin. Oxir oqibat, bu sport ta'limida ijobiy o'zgarishlar va takomillashtirishga yordam berishi mumkin, bu esa o'quv natijalarini yaxshilashga, o'quvchilarning qoniqishini oshirishga va umumiy farovonlikni oshirishga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Natalia B. Kovaleva, Kirill S. Ezhov, Oxana E. Chernova, Mikhail G. Leontev, Svetlana N. Kazakova (2019) Self-reflection technologies to design the developmental environment for the professional formation of sports teachers
2. Daniel F. O. Onah, Elaine L. L. Pang, Jane Sinclair (1970) A metacognitive instructional approach and self-reflection : reflective practice from a computer science perspective
3. S Capel (2007) Moving beyond physical education subject knowledge to develop knowledgeable teachers of the subject
4. Manuel Loureiro, Fábio Yuzo Nakamura, Ana Ramos, Patrícia Coutinho, João Ribeiro, Filipe Manuel Clemente, Isabel Mesquita, José Afonso (2022) 7. Conclusions
5. DFO Onah, ELL Pang, JE Sinclair (2018) A Metacognitive Instructional Approach and Self-Reflection: Reflective Practice From a Computer Science Perspective
6. Clifford Mallett, Pierre Trudel, John Lyle, Steven B. Rynne (2009) Formal vs. informal coach education